

ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ПРИЗЫВНИКОВ В РККА ИЗ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1919-1925 гг.)**FEATURES OF THE ELIMINATION OF ILLITERACY AMONG CONSCRIPTS IN THE RED ARMY FROM THE RYAZAN PROVINCE (1919-1925)**

ГАВЕРДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

GAVERDOVSKY ALEXEY VIKTOROVICH,
Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

В данной статье рассматривается проблема ликвидации неграмотности среди призывников РККА, проживавших в Рязанской губернии. Значительное внимание уделено особенностям организации ликбеза молодёжи призывного возраста. На основании анализа было установлено, что отсутствие опыта подобной работы, нередко приводило к отрицательным результатам, что неизбежно требовало от руководителей ликвидации неграмотности всех уровней более, чем где-либо, широкой и гибкой изобретательности, творческой инициативы, большой самостоятельности и повышенной ответственности. Выявлены наиболее целесообразные и ценные формы и методы ликвидации неграмотности призывников и представлены рекомендации по их реализации на современном этапе.

This article examines the problem of eliminating illiteracy among Red Army conscripts who lived in the Ryazan province. Considerable attention is paid to the peculiarities of the organization of the educational program of young people of military age. Based on the analysis, it was found that the lack of experience in such work often led to negative results, which inevitably required managers to eliminate illiteracy at all levels more than anywhere else, broad and flexible ingenuity, creative initiative, great independence and increased responsibility. The most appropriate and valuable forms and methods of eliminating the illiteracy of conscripts are identified and recommendations for their implementation at the present stage are presented.

Ключевые слова: Всероссийский съезд, ликвидация неграмотности, призывники, Губпросвет, Губграмчека, Рязанская губерния, Декрет, Народный комиссариат просвещения, Конституция РСФСР.

Key words: All-Russian Congress, elimination of illiteracy, conscripts, Gubprosvet, Gubgramcheka, Ryazan province, Decree, People's Commissariat of Education, Constitution of the RSFSR.

В Рязанской губернии практическая работа по ликвидации неграмотности населения развернулась после принятия 26 декабря 1919 г. Советом Народных Комиссаров Декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» [5]. Следует особо отметить, что осуществление государственной программы ликвидации безграмотности проходило в период сложных социально-экономических и политических условий, которые, к великому сожалению, порой не способствовали быстрому решению этой задачи.

Между тем, именно в те годы закладывались основы Вооруженных Сил страны, создавались наша армия и флот, которыми сегодня мы по праву гордимся [3, с. 70].

В связи с этим, исключительно важной проблемой в рассматриваемый период стала

борьба с неграмотностью призывников. Какова же была реальная ситуация в этой сфере?

В Рязанский губернский отдел народного образования в январе 1921 г поступило письмо от Наркомпроса РСФСР, в котором сообщалось о том, что в Андреевской волости Рязанского уезда, волостной организатор по ликвидации неграмотности Поляков совершенно не соответствовал своему назначению. Никакой работы он не проводил и своим подходом разорял и то, что было сделано ранее в области ликвидации неграмотности. Крестьяне крайне были недовольны Поляковым [1, л. 121-124].

Наркомпрос потребовал от губоно срочно расследовать деятельность указанного товарища, принять все меры к разрешению этого вопроса и наладить работу в дальнейшем.

О том, что выяснилось в ходе расследования, мы можем узнать из докладной записки, отправленной в Наркомпрос.

Из беседы с учительницей Новиковой было установлено, что учёт неграмотных допризывников в селе Новосёлки и деревне Рубцово был произведён только в конце января 1921 года.

Обучение рубцовских призывников ещё не начиналось, во-первых, из-знежелания самих допризывников учиться и, во-вторых, по причине отсутствия школы в деревне Рубцово. На разъяснения учительницы Новиковой на общих собраниях допризывников о необходимости обучаться грамоте допризывники заявляли, что они учиться не будут, их "в армии выучат". После же разъяснения учительницы со стороны неграмотных раздавались реплики:

"Это тебе хочется, чтобы мы к тебе ходили, тебе скучно". "Какая явилась сюда, учить нас, учи маленьких, а нас нечего учить". Более того, один из допризывников из деревни Рубцово пригрозил ликвидатору неграмотности: "Если будешь настаивать, то тебе несдобровать". Только после объявления допризывникам о том, что тех, кто не желает обучаться грамоте, будут высылать в губтеруправления для наложения наказания. Только после этого рубцовские допризывники согласились обучаться, но при условии, что учительница будет два раза в неделю ходить к ним в Рубцово. А они к ней в школу в Новосёлки придут только с гармошкой. Учительница согласилась на это, и решила продолжить обучение [1, л. 121-124].

Другой, исключительно неллицеприятный случай, произошел в селе Новоселки Рязанской губернии.

В процессе обследования был установлен факт покушения на изнасилование учительницы села Дядьково Рязанской волости Плаксиной гражданином из села Льгово той же волости, Калашниковым Иваном, 1905 года рождения. Покушение было произошло по рассказам самой потерпевшей на реке Оке 15 февраля в 4 часа дня, когда Плаксина шла в село Новосёлки к подруге. Цель покушения не достигнута, нападавший ударил два раза учительницу по голове и убежал. Заявить о случившемся потерпевшая побоялась, так как её подруге Новиковой была подброшена анонимка с угрозой об убийстве в случае, если это будет передано в суд.

С целью привлечения допризывников 1904 года рождения к обучению грамоте, обратились к прокурору с просьбой о принять меры к уклоняющимся от обучения.

Что же касается факта покушения на изнасилование учительницы Плаксиной со стороны гражданина допризывного возраста, на это также обратили внимание прокурора [1, л. 158].

Разумеется, при такой постановке дела по ликвидации неграмотности вряд ли приходилось рассчитывать на плодотворную работу ликвидаторов неграмотности. Такие факты, к сожалению, были не единичны.

В то же время, как показала практика, ликвидация неграмотности среди допризывников в исследуемый период требовала дальнейшего совершенствования и принятия срочных мер, направленных на повышение уровня грамотности будущих военнослужащих. Состоявшийся в феврале 1922 года 1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности призвал необхо-

димым обучать грамоте в первую очередь красноармейцев, призывников, рабочих совхозов, членов профсоюзов комсомольцев в возрасте от 18 до 30 лет [6].

Заслуживает внимания, как нам представляется, практика по ликвидации неграмотности среди допризывников, которая сложилась в некоторых уездах Рязанской губернии. Ликвидация неграмотности среди допризывников проводилась на сборных пунктах военными организациями совместно с грамотеями на средства, специально отпускаемые местными исполкомами. Материальное обеспечение возлагалось на органы военкомата и всеобщая. Методическое руководство и снабжение пособиями – на органы ВЧК л/б [8, с. 24].

Так, на губернском совещании, проведенном 20 апреля 1923 года, было принято решение признать компанию по ликвидации неграмотности среди допризывников ударной. Был даже установлен срок ликвидации неграмотности этой категории обучающихся – 15 июня 1923 года.

Следует обратить внимание, что ликвидация неграмотности среди и призывников проводилась также через школы сёл и деревень, к которым прикреплялась допризывная молодежь.

При этом, необходимо специально отметить, что наряду со школами использовались и ликвидационные пункты.

О том, какое значение у грамотея придавали этому предложению, говорит проведенная подготовительная организационная работа по открытию горликпунктов с октября 1922- по май 1923 г. [2, л. 4]. Прежде всего мы можем констатировать, что для этого были выработаны инструкции по проведению занятий в ликпунктах и школах малограмотных. В это же время равномерно были распределены полученные из центра учебные пособия, по ликпунктам, даны исчерпывающие директивы, согласованные губпросветом по поведению ликбеза среди призывников Рязанской губернии [1, с. 102].

О том как шла ликвидация безграмотности по Рязанской губернии показывает, отчет за январь 1923 года.

Показательным для первого этапа ликвидации неграмотности среди допризывной молодежи и красноармейцев является тот факт, что для решения возникшей проблемы было рекомендовано произвести выпуск обучающихся в них групп к 1 мая 1923 г. и с 1 мая комплектовать их исключительно допризывниками 1902-1903 года рождения. Было бы несправедливо не упомянуть о том, что работу по ликвидации неграмотности выполняли члены Союза работников просвещения в порядке принятого ими шефства над Красной Армией

Обучение проходило применительно к программе, имеющейся в наработках, ежедневно, кроме нерабочих дней, не менее 2 часов. В пятидневный срок увоенкомами в городах и волвоенноотделами был проведен учёт неграмотных допризывников 1902-1903 годов рождения [1, л. 6].

Проведенные мероприятия имели определенный положительный эффект. В 1923-24 учебном году, были обучены 10049 человек, то есть 66% от запланированного. Среди допризывников при 40 ликпунктах по губернии и организации культурного шефства народных учителей над Красной Армией путём прикрепления из 77933 неграмотных допризывников обучено 51380 человек, то есть выполнено задание на 65% [1, л. 10].

Еще одним важным шагом в сфере ликвидации неграмотности среди призывников было неординарное и интересное проведение испытаний учащихся об усвоенных ими навыках письма, счёта, уровне политических знаний. Выпуск обученных граждан производился по заявлению учащегося по завершению им 80-часовой программы. Испытание, как правило, проводилось комиссиями в составе представителей уграмотея, или волграмотея, волотнаработы; РКП (б) или культпросвета, районного инструктора, представителя учащихся. Что же был должен знать и уметь выпускник и какими навыками владеть?

Во-первых, от выпускника требовалось умение читать и пересказывать прочитанное. В связи с этим ему давалось практическое задание: прочесть статью в газете, объявление, приказ волсовета, письмо.

Умение писать оценивалось правильностью переноса слов, употреблением прописных букв и точки. Было и еще одно практическое задание: написать письмо, адрес, перерасчёт на получение денег, заказное письмо. Знания по математике проверялись умением считать, производить первые четыре действия в пределах 100. Запись и чтение чисел оценивались в пределах 1000. Необходимо было знать таблицу умножения, общие понятия о простых дробях, о метрических мерах, диаграммах. В качестве практического задания было решение несложной задачи.

Чрезвычайно показательным для испытания было выявление знаний и общих понятий о Конституции РСФСР, политическом устройстве страны, устройстве РКП (б). Например, практическое задание предусматривало знание учеником главнейших декретов и распоряжений советской власти, декрета о социализации земли.

Лица, выдержавшие испытания, получали соответствующее удостоверение уграмчека по представлению протокола комиссии, списка выдержавших и не выдержавших последующей форме: фамилия, имя, отчество, место жительства, род занятий, сколько часов занимался в школе, отметка в экзаменационной комиссии. Лица, не выдержавшие испытания, зачислялись в группы на следующий период обучения [1, л. 279].

Результаты испытаний предоставлялись в волостях – в волвоентотделы, а в городах – в увоенкоматы. Там делались соответствующие отметки в учётных карточках допризывников [1, л. 6].

Вместе с тем следует отметить, что одной из особенностей рассматриваемого периода являлось то, что он требовал скорых решений. В условиях хозяйственной разрухи, разумеется, принимались не только правильные, но и не совсем удачные решения. К сожалению, отсутствовала интенсивность в ликбезе. Главными причинами тому была, во-первых, недостаточная сеть ликпунктов, во-вторых, отсутствие школьных и канцелярских пособий, в-третьих, уклонение от обучения допризывников.

Так, к примеру, к 1 мая 1924 года из всего состава допризывников 1902 года рождения, к моменту призыва их в ряды Красной Армии, по Рязанской губернии осталось неграмотными более 700 человек. К 1 октября 1925 года из всего состава допризывников 1903 года рождения оставалось неграмотными 1000 с лишним человек, т. е. 50% неграмотных [1, л. 6].

В свете жёстких директив центральных органов власти о ликвидации неграмотности среди допризывников Рязанский губполитпросвет призвал все организации сделать работу по ликвидации неграмотности ударной и неотложной работой, и в оставшиеся годы до 10-летней годовщины Октябрьской революции полностью ликвидировать неграмотность. [7, С. 3].

В заключение следует отметить, что несмотря на исключительно тяжелое положение, в котором находилось народное хозяйство молодой советской республики, для осуществления ликвидации неграмотности государство выделяло значительные финансовые ресурсы. Работа велась также на местные средства и за счёт предприятий. Организовывались ликвидационные пункты на промышленных предприятиях, на базе советских партийных и профсоюзных школ.

Поставленная государственная задача обучения грамоте молодежи, призываемой в Красную Армию из Рязанской губернии, была в основном выполнена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 2419.

2. ГАРО. Ф. Р-2657. Оп. 1. Д. 311.
3. Агарев А.Ф. Атомная эпоха А. Завенягина. Рязань: Издательский дом «Контраст» (ИП Аладышева Г.Е.), 2019. 192 с.
4. Крупская Н.К. Выступление на III Всероссийском съезде по ликвидации неграмотности. Опубликовано в сборнике: На борьбу с неграмотностью. Вып. 1-й, Тула. Изд. Тулгубполитпросвета и общества «Долой неграмотность», 1924. URL: <https://www.libfox.ru/271000-154-nadezhda-krupskaya-likvidatsiya-negramotnosti-i-malogramotnosti-shkoly-vzroslyh-samoobrazovanie.html>.
5. Постановление XI Всероссийского съезда Советов «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР», 29 января 1924. URL: <https://arheve.org/read/sssr/1924-01-29-o-likvidacii-negramotnosti-sredi-vzroslogo-naseleniya-rsfsr>.
6. Резолюция 1-го Всероссийского Съезда работников по ликвидации безграмотности. URL: https://rusneb.ru/catalog/004034_000032_EEE7D138-680A-4D64-AD19-07CA33A66E2C.
7. Соколов В. Рожденный революцией. 90 лет назад была создана Рязанская комсомольская организация // Рязанские ведомости. 2009. 28 апреля. URL: <http://csdb62.ru/katalog/sistematicheskaya-kraevedcheskaya-kartoteka/:45890>.
8. Толченкин А.М., Чекурин Л.В. История Родного края. Рязан: Моск. Рабочий. Рязан. Отделение. 1987. 111 с.

© Гавердовский А.В., 2024.